
**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРБЕНТОВ
РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ ПРИ ОЧИСТКЕ РАДИОАКТИВНО-
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД (НА ПРИМЕРЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА)
COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF
SORBENTS OF DIFFERENT NATURE IN THE TREATMENT OF
RADIOACTIVELY CONTAMINATED WATER USING THE EXAMPLE
OF WATER BODIES IN THE SEMIPALATINSK TEST SITE**

Р.Г. Ермакова, Ж.Е. Тлеуканова, А.К. Айдарханова, А.С. Мамырбаева
Институт радиационной безопасности и экологии, Национальный
ядерный центр Республики Казахстан, г. Курчатов, Казахстан;
lavrikova@nnc.kz

*Ключевые слова: радионуклидное загрязнение, сорбенты, цеолит,
полимерный гель, сорбция, очистка*

В условиях развития атомной энергетики и последствий ядерной деятельности задача очистки водных объектов от радионуклидного загрязнения остается актуальной. Мировая практика подтверждает значимость подобных исследований – яркий пример тому авария на АЭС Фукусима, в результате которой были загрязнены значительные объемы воды. Оценка методов удаления техногенных радионуклидов рассматриваются как приоритетное направление в сфере экологии. Наличие радиоактивно загрязненных вод в природных условиях на территории Семипалатинского испытательного полигона, содержащие радионуклиды, представляют уникальные условия для экспериментальной оценки эффективности сорбентов с учетом реального состава водной среды.

В качестве объектов исследования для сорбционной очистки радиоактивно-загрязненных вод от радионуклидов выбраны водотоки припортовых участков штолен 104 и 165 площадки «Дегелен» и водоем техногенного происхождения «Телькем-1», расположенный на территории испытательной площадки «Телькем». На данных водных объектах определены начальные уровни содержания ^{137}Cs и ^{90}Sr с помощью γ - и β -спектрометрических методов анализа. Содержание ^{238}U определено методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Установлено, что в воде шт. 104, шт. 165 и Телькем-1, содержание ^{137}Cs составило 118 ± 24 , 117 ± 23 и <1 Бк/кг соответственно, ^{90}Sr – 350 ± 52 , 1100 ± 165 и 31 ± 5 Бк/кг. Концентрация ^{238}U составила 920 ± 81 , 580 ± 50 и 57 ± 6 мкг/л. Согласно результатам общего химического анализа, исследуемые воды по уровню pH среды классифицируются как слабощелочные. По степени минерализации воды шт. 104 и шт. 165 являются пресными, вода с Телькем-1 – солоноватой. По степени жесткости воды шт. 104 и шт. 165 относятся к водам средней жесткости, вода с Телькем-1 – к очень жестким.

Для проведения сорбционной очистки исследуемых вод от радионуклидов были использованы два типа материалов: неорганический сорбент –

синтетический алюмосиликат цеолит NaX и полимерные гидрогели. Цеолит NaX представляет собой пористый материал с развитой внутренней поверхностью, обладающий высокой сорбционной емкостью. Его кристаллическая структура обеспечивает избирательный захват радионуклидов за счет ионного обмена и молекулярного ситового эффекта. Полимерные гидрогели – это трехмерные макроскопические сетки, состоящие из сшитых макромолекул, способные набухать в водной среде. Такая структура способствует диффузии и удержанию радионуклидов внутри геля за счет физико-химических взаимодействий.

Эксперименты по очистке вод от радионуклидов проводились в статических условиях. Для проведения эксперимента 0.4 г помещали в коническую колбу, заливали 1 л отобранной воды, плотно закрывали крышкой для предотвращения процессов испарения и постоянно перемешивали при комнатной температуре в течение 24 ч. По окончании перемешивания анализируемые растворы отфильтровывали через фильтр «синяя лента» и определяли содержание радионуклидов в фильтрате.

Согласно полученным данным, в воде шт. 104 сорбция ^{137}Cs на цеолите NaX составила 44%, на полимерных гидрогелях – в среднем 8%. Для ^{90}Sr сорбция на цеолите NaX достигала 9%, на гидрогелях – 2%. Для ^{238}U на цеолите NaX и полимерных гидрогелях процент сорбции составил в среднем 16%. В воде шт. 165 для ^{137}Cs процент сорбции на цеолите NaX составил 58%, на полимерных гидрогелях – в среднем 54%. Сорбция ^{90}Sr на цеолите NaX составила 35%, а на полимерных гидрогелях – 16%. Для ^{238}U на цеолите NaX сорбция в воде составила 22%, на полимерных гидрогелях – 17%. Согласно полученным данным начальное содержание ^{137}Cs в воде Телькем-1 было ниже предела обнаружения используемого аппаративно-методического обеспечения, эксперимент по сорбции не проводился. Для воды из воронки Телькем-1 на цеолите NaX сорбция ^{90}Sr составила 10%, на полимерных гидрогелях – не превышала 3%. Проценты сорбции ^{238}U на цеолите NaX и полимерных гидрогелях составили 32 и 27% соответственно.

Таким образом, сравнительный анализ показал, что цеолит NaX более эффективен при удалении радионуклидов из исследованных вод, чем полимерные гидрогели. Наибольшая сорбция отмечена для ^{137}Cs в водах штолен, что может быть связано с высокой селективностью цеолита NaX. Низкая сорбция ^{90}Sr , вероятно, обусловлена образованием растворимых форм, а для ^{238}U эффективность сорбции возрастает в солоноватой воде, возможно из-за формирования устойчивых комплексов.

DOI:10.5281/zenodo.17059279

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

